

Raqamlar Ramzi: Yettida Ne Karomat Bor

Olimova Mohlaroy Xaliljon qizi

Fargʻona davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: turli xalqlar uchun turli raqamlar, masalan uch, yetti, toʻqqiz, yigirma, qirq raqamlari muqaddas va maʼlum ahamiyatga oid hisoblangan. Ushbu maqolada yetti raqamining xalqlarning ijtimoiy hayotidagi oʻrni haqida fikr yuritiladi.

Kalit soʻzlar: sehrli raqam, yetti, mifologik tasavvur, yetti avlod.

Kirish.

Qadim davrlardan buyon insonlar hayotida raqamlar muhim ahamiyat kasb etgan. Raqamlarda sehrli maʼno yashiringaniga insonlar ishonishgan va shunga eʼtiqod qilishgan. “Barcha narsa sonidan iborat!” degan ibora bejizga paydo boʻlmagan. Darhaqiqat, hozirgi “raqamli dunyo”da hamma narsa raqamdan iborat boʻlib turibdi. Kundalik hayotda mobil aloqa vositalari orqali yuboriladigan xabarlardan tortib, ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashadigan rasmlarimizgacha barchasi raqamlardan iborat. Lekin gap hozir bu haqida emas. Ushbu maqolada biz yetti raqamining bor mistikasi haqida soʻz yurtimoqchimiz.

Materiallar.

Yetti raqamining diniy manbalarda qoʻllanilishi.

Yetti raqami islom, nasroniylik va buddizm dinlarida muqaddas raqamdir. Islomning muqaddas kitobi Qurʼonda: “Alloh sizlar uchun Yer yuzidagi hamma narsani yaratdi. Yetti qatlam osmon berdi”, deb yozilgan, bu esa osmon yetti qatlamdan iboratligini bildiradi. Bundan tashqari, Kaʼbani yetti marta aylanib oʻtish, Safa togʻidan Marva togʻiga yetti marta yugurish kabi aqidalar mavjud.

Nasroniy dinida ham “Masih yettinchi kunda osmonga koʻtariladi va yetti kundan soʻng bu dunyoga qaytadi” degan eʼtiqod bor. Buddizm adabiyotining qadimgi nusxalarida ham yetti raqamiga oid hodisalar tez-tez uchraydi. Fransuz olimi Lev Boler oʻz asarida shunday deydi: “Biz hind madaniyatining qadimgi davrlariga oid ajoyib ertaklaridan koʻplab xususiyatlar bilan tanishdik, masalan, yetti ona va quyosh yetti ot ustida”¹.

Qadimgi turkiy xalqlar xayotida yetti raqamining tutgan oʻrni.

Yetti raqami qadimiy turk xalqlari tushunchasida mifologik makonni aks ettirgan. Insonlar fikricha, yer va osmon yetti qatlamdan iborat edi. Bunday maʼlumotlar ilmiy manbalarda ham uchraydi. Qadim zamonlarda bu atama xalqlarning dunyoqarashini anglatgan. Boshqacha aytganda, ular olam yetti qatlamdan iborat deb hisoblashgan: sharq, gʻarb, shimol va janub. Ushbu toʻrt yoʻnalish, makonni belgilovchi, osmon, yer va yer osti olamini oʻz ichiga olgan. Natijada, olimlar V. N. Toporov va V. Yevsyukov tomonidan keltirilganidek, koinot yaratish formulasi shakllangan: $4+3=7$. Yer osti olamining yetti qatlamdan iboratligi haqidagi tushuncha barqaror iboralarda saqlanib

¹ Миллер Д.А. Магическое число семь плюс минус два. О некоторых пределах нашей способности перерабатывать информацию // Инженерная психология. М.: Прогресс, 1964. С. 192-225.

qolgan: yer osti olami yerning yettinchi qavatida joylashgan. Bu qora kuchlar yashaydigan mifologik makonni aks ettiradi².

Tadqiqot va usullar.

Yetti raqami xalq tabobatida

Aytish mumkinki, xalq orasida yetti raqami kuchli sehrli xususiyatlarga ega deb hisoblangan va bu raqam xalq tabobatida iplar va yetti xil mahsulotlar kabi atributlar orqali keng qo'llanilgan. Ba'zi shifobaxsh duolar yetti marta takrorlangan. Agar uch marta takrorlash yordam bermasa, yetti marta takrorlash usuli qo'llanilgan. Yetti raqami sehrli kuchlari tibbiy faoliyatda keng qo'llanilgan: agar ko'zda parda paydo bo'lsa, yetti arpa donasi ko'zning qovoqlariga qo'yilgan; bo'g'inlar og'risa, yetti uydan yig'ilgan ovqat bilan davolangan; bola qora kuchlardan himoya qilish uchun yetti xil mato bo'laklaridan tayyorlangan ko'ylak kiydirilgan; bolani nazardan davolash uchun yetti predmet (non, kul, qog'oz, olov, tuz, pichoq, ip)dan foydalanilgan.

Bundan tashqari, yetti raqami avlodlarning (ota-bobolar) "instituti" bilan bog'liq.

Muhokamalar.

Yetti ota (ajdodlar) haqidagi bilimning tarbiyaviy ahamiyati

Yetti ota (ajdodlar) haqidagi bilimning tarbiyaviy jihati shundaki, bizning ajdodlarimiz o'g'illarni turmushga berish va qizlarni kelin qilishda nasl-nasabni o'rganishga qat'iy rioya qilganlar, chunki oila ichida yaqin qarindoshlar orasida turmush qurish yetti avlod o'tmaguncha taqiqlangan edi. Ushbu an'ana xalqning qon tozaligini saqlashga, aqlli va sog'lom avlodni tarbiyalashga, eng muhimi — millatning o'ziga xosligini saqlashga yordam bergan. Shunday qilib, turkiylar uchun yetti ota (ajdodlar) — bu nasl-nasabni tartibga soluvchi genalogik tushuncha bo'lib, o'z ajdodlarini bilishga asoslangan nikoh munosabatlarini va biologik populyatsiyani belgilaydi — yetti ota (yetti avlodli ekzogamiya). Shuning uchun, yetti ota haqidagi bilimning ahamiyati juda katta! Demak, yetti ota haqidagi bilim — bu juda muhim falsafiy tushuncha bo'lib, u oson esda qoladigan yetti ism bilan cheklanmaydi va katta avlod, jumladan kelajak avlod, soyalar yaratmasligi, sha'nni buzmasligi, energiya biopolining uzluksizligini va davomiyligini buzmasligi haqidagi g'oyani o'z ichiga oladi. Yetti ota g'oyalari va yetti ota uchun qasos olish missiyasi ham asarda muhim masalalar hisoblanadi.

Xulosa.

Ushbu maqolada yetti raqamining turli madaniyatlar va dinlardagi ahamiyati, shuningdek, uning mifologik va tabobatdagi roli tahlil qilingan. Qadimdan insonlar raqamlarda sehrli ma'no borligiga ishonishgan, bu esa ularning hayotida muhim o'rin tutgan. Islom, nasroniylik va buddizm kabi dinlarda yetti raqami muqaddas hisoblanadi, bu esa uning diniy ahamiyatini ko'rsatadi. Qadimgi turkiy xalqlarda ham yetti raqami koinotni va makonni aks ettirgan, yer va osmon yetti qatlamdan iborat deb hisoblangan. Xalq tabobatida esa yetti raqami kuchli sehrli xususiyatlarga ega deb qabul qilingan va turli davolash usullarida keng qo'llanilgan. Umuman olganda, yetti raqami insoniyat tarixida ruhiy va madaniy jihatdan muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Frolov, B. A. (1974). Predstavlenie o chisle 7 u narodov Sibiri i Dal'nego Vostoka. In: Bronzovyi i zheleznyi vek Sibiri. Novosibirsk, Nauka, 294-303. (Rus tilida).
2. Miller, D. A. (1964). Magicheskoe chislo sem' plyus minus dva. O nekotorykh predelakh nashei sposobnosti pererabatyvat' informatsiyu. In: Inzhenernaya psikhologiya. Moskva, Progress, 192-225. (Rus tilida).
3. Ioselev, M. Ya. (1965). Proiskhozhdenie magicheskikh sil. In: Strany i narody Vostoka. Moskva, Nauka. Issue 4, 239-241.

² Xadiyeva R.N. Boshqird tili leksikaning etnomadaniy manolari. Ufa, 2005. 118 b.

4. Toporov, V. N. (1982). Chisla. In: Mify narodov mira. V. 2. Moskva. (Rus tilida).
5. Evsyukova, V. V. (1988). Mify o Vselennoi. Novosibirsk, Nauka. (Rus tilida).
6. Tenishev, E. R. (2006). Simvolika chisel. Sravnitel'no-istoricheskaya grammatika tyurkskikh yazykov. Moskva, 647. (Rus tilida).
7. Egemberdiev, R. (2019). Kyrgyz tilindegi frazeologizmderdin torkyny (etimologiyasy). Bishkek, 335. (Rus tilida).
8. Chuvashi. Etnograficheskoe issledovanie. Cheboksary: Chuvashskoe knizhnoe izdatel'stvo, 308. (Rus tilida).
9. Tatory Srednego Povolzh'ya i Priural'ya. Moskva, Nauka, 1967, 349. (Rus tilida).